

УДК 811.111'255.4:821.111(73)-312.4Геррітсен

А. О. Івахненко

МОВНІ ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ ОБРАЗУ ПЕРСОНАЖА ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО ВІДТВОРЕННЯ В ПЕРЕКЛАДІ

Об'єктом дослідження є образ персонажа детективного твору в оригіналі і перекладі, предметом – шляхи збереження складових його мовного та мовленнєвого образу в умовах іншої мови та культури, а мета, відповідно, – у виокремленні способів перекладу та перекладацьких трансформацій, що застосовуються при відтворенні образу персонажа. Матеріалом розвідки слугують детективний роман Т. Геррітсен *The Apprentice* і його переклад «Асистент» І. Серебрякової. У статті зазначається, що детектив давно вийшов за рамки класичної моделі та органічно увібрив до себе численні складові інших жанрів. Характерною рисою детективів, у цілому, виступає яскравість образів персонажів, які не лише деталізуються автором художнього твору, а і психологізуються. У статті розглядається поняття «образ персонажа», аналізуються спільні і відмінні риси мовного і мовленнєвого образу персонажа. На прикладі Джейн Ріццолі виділяються такі групи засобів створення мовленнєвого образу персонажа: мовно-стилістичні (терміни, фахова мова, сленг, лайка, сталі вислови), синтаксичні (співвідношення простих і складних речень). Серед засобів створення мовного образу персонажа виділяються такі: мовно-стилістичні (епітети, порівняння), синтаксичні (співвідношення простих і складних речень). Виділено низку трансформацій, ужитих перекладачкою при відтворюванні образу персонажа, а саме: смисловий розвиток, різноманітні граматичні та синтаксичні трансформації, низка комплексних трансформацій. Зроблено висновок щодо розбіжностей між образом персонажа в оригіналі та перекладі, то в оригіналі це людина молода, палка, пристрасна, рішуча, але гнучка. В українському варіанті персонаж – жінка невизначеного віку, груба, невпевнена в собі, готова здатися, морально слабка; вона більш стримана, ніж в оригіналі, розмовляє граматично більш правильно, але дозволяє собі лайку.

Ключові слова: мовний образ персонажа, мовленнєвий образ персонажа, мовно-стилістичний шар твору, перекладацькі трансформації, переклад детективу.

Ivakhnenko Antonina. Language means of creating the character's image and the problems of its reproduction in translation.

The **object** of the research is the image of the character of a detective story in the original and its translation, the **subject** is the ways of preserving the components of his/her language and speech image in the conditions of another language and culture, and the **aim**, accordingly, is to distinguish the methods of translation and translation transformations used while reproducing this image. The **material** is made up by *The Apprentice*, a detective novel by T. Gerritsen, and its translation *Assistant* by I. Serebriakova. It is noted that the detective has already gone beyond the classical model and organically absorbed numerous components of other genres. A characteristic feature of detective stories, in general, is the brightness of the characters' images, which are not only detailed by the author of the work, but also psychologized. The concept of "the character's image" is analyzed, paying attention to the common and distinctive features of the character's linguistic and speech image. Using the example of Jane Rizzoli, the central character of the Rizzoli&Isles series, the following groups of means of creating the character's speech image are distinguished: linguistic and stylistic (terms, technical language, slang, swearing, set phrases), syntactic (the ratio of simple and complex sentences). Among the means of creating a character's linguistic image, the following ones are distinguished: linguistic and stylistic (epithets, similes), syntactic (the ratio of simple and complex sentences). A number of transformations used by the translator in reproducing the image of the character are highlighted, namely: semantic development, various grammatical and syntactic transformations, a number of complex transformations. A conclusion was made regarding the discrepancies between the image of the character in the original and the translation: in the original we see a young, ardent, passionate, decisive but flexible person. In the Ukrainian version, the character is a woman of unknown age, rude, insecure, ready to give up, morally weak; she is more restrained than in the original, speaks more grammatically correctly, but allows herself swearing.

Key words: the character's language image, the character's speech image, linguistic and stylistic layer, translation of detective stories, translation transformations.

Постановка проблеми. На сьогоднішній день серед найбільш популярних жанрів літератури та кіно почесне місце займає детектив, і його читацька аудиторія постійно збільшується. Однією з причин такої поширеності даного жанру, на наш погляд, стає той факт, що

детектив давно припинив бути представником лише «низької літератури», повернувши собі колишню славу жанру, що віддзеркалює реальну дійсність, поєднуючи це із захопливим сюжетом і розширюючи горизонти знань читачів. Сьогодні детектив, зазначає О.А. Бабеляк, давно вийшов за рамки класичної моделі та органічно увібрав до себе численні складові інших жанрів: містики, історичного роману, хоррору, романтичної літератури тощо, тим самим сформувавши нові піджанри через використання різних засобів художньої виразності, що вважається типовим для літератури постмодернізму [1, с. 18–24].

Характерною рисою детективів, у цілому, виступає яскравість образів персонажів, які не лише деталізуються автором художнього твору, а і психологізуються: вчинки персонажів отримують логічне пояснення; опису їхніх емоцій приділяється чимала увага; герої (в опосередкований спосіб) повідомляють читачам про хід розслідування та його результати.

Як відомо [4], образ персонажа складається із кількох елементів; серед основних слід назвати його зовнішність, психологічні та поведінкові особливості, уподобання, мовленнєві особливості та інші. Тому, аналізуючи кожен елемент окремо, дослідник може зробити висновок про образ персонажа, в цілому, визначити його роль у розвитку сюжету конкретного твору, і навіть дійти певних висновків щодо особливостей ідіостилу письменника.

Роль мовлення для створення цілісного образу персонажа підкреслює О. Образцова [7], яка зазначає, що «важливим чинником створення образу персонажа... стає симулювання його можливих реплік у різних ситуаціях спілкування». С.Я. Єрмоленко [3] відмічає, що мовленнєвий образ є проявом мовної особистості, її втіленням у мові; з іншого боку, він є елементом цілісного образу тієї чи іншої особистості. Ці дві складові поняття «мовленнєва особистість», як ми відмічали в одній із попередніх статей [4], вирізняються власними проявами в мовному шарі твору; крім того, мовлення кожного персонажа є (або, принаймні, має бути) унікальним, не схожим на мовлення інших персонажів того ж художнього тексту. Причиною цього є саме необхідність створення унікального, цілісного образу всіх героїв літературного твору, насиченість останнього низкою яскравих образів,

що збільшує художню цінність тексту, з одного боку, і допомагає читачам розуміти, про якого конкретно персонажа йде мова в тому чи іншому фрагменті, – з іншого.

Для того, аби зберегти художню цінність твору, перекладач має відтворити складові частини образів персонажів, у тому числі, – їх мовленнєву складову. [4]

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В кінці ХХ – на початку ХХІ століття великої популярності в лінгвістиці набув аналіз мовленнєвих особливостей представників соціальних груп та/або їх окремих представників. Тому можна казати, що на даний момент у лінгвістиці вже накопичено досвід наукового осмислення мовленнєвого портрета як окремого явища. Але, відмічає С. Кічун, частка розвідок, що мають справу з мовленнєвим образом персонажів художніх творів, значно менша. [5]

Протягом довгого часу у лінгвістиці також співіснували два терміни: «мовна особистість» і «мовленнєва особистість», – часто вживані як повні синоніми. О. Кулік у своїй статті [6] підкреслює різницю між цими поняттями і пропонує їм окремі визначення: під мовною особистістю розуміється «людина, вбудована в концептуальну систему мови», а під мовленнєвою особистістю – відповідно, «людина, здатна говорити, досягати поставленої мети: виразно, доречно, <... > уміло використовуючи контексти» [6]. По відношенню до образу персонажа, на нашу думку, під мовленнєвим образом слід розуміти враження, яке складається у читачів від реплік персонажа в діалогах та думках, у той час як під мовним образом – враження, отримане в результаті і реплік персонажа, і слів автора по відношенню до цього персонажа (описи зовнішності, характеру, минулого «життя» тощо).

Якщо ми пов'яжемо образ персонажа із враженням, яке він справляє на читачів, ми при цьому маємо на увазі одну із функцій, які він виконує. По-перше, серед таких функцій слід назвати віднесення персонажа до тієї чи іншої етнічної та соціальної групи; по-друге, – засобом демонстрації певних рис його темпераменту й характеру. Крім того, як зазначає О.О. Пожарицька, позитивні герої часто виражають «ідеї автора твору, а їхня життєва позиція стає віддзеркаленням авторської концепції добра та зла». [8]

М.В. Бережна, ще одна сучасна українська дослідниця, зробивши глибокий аналіз проблем відтворення мовленнєвого образу персонажу, дійшла низки висновків стосовно того, як саме можна зберігати особливості мовлення героїв художніх творів у перекладах [2, с. 12]. Центральною проблемою і, водночас, головним завданням перекладача вона вважає компенсацію втрат при передачі діалектизмів, адже передача їх шляхом вживання питомих українських діалектизмів традиційно вважається неприпустимою.

Отже, **об'єктом** нашого дослідження є образ персонажа детективного твору в оригіналі і перекладі, **предметом** – шляхи збереження складових його мовного та мовленнєвого образу в умовах іншої мови та культури, а **мета**, відповідно, – у виокремленні способів перекладу та перекладацьких трансформацій, що застосовуються при відтворенні образу персонажа. Матеріалом нашої розвідки слугують детективний роман сучасно американської авторки Тесс Геррітсен *The Apprentice* і його переклад «Асистент», виконаний Іриною Серебряковою.

Основні результати дослідження. Наведемо тут порівняльний аналіз мовного й мовленнєвого образів Джейн Ріццолі, які складаються в англomовному й українomовному варіантах твору.

Авторський опис сищиці міститься на початку другого розділу роману. Він пропонується читачу не одним великим блоком, а перемежовується іншими описами: місця злочину, напарника Джейн, жертви тощо. Розглянемо його по частинах, запропонованих авторкою.

I. *Detective Jane Rizzoli had always 1) possessed a strong stomach, but even she 2) had to pause, 3) eyes closed, fists clenched, 4) angry at herself for this moment of weakness. 5) Don't lose it.* – Детектив Джейн Ріццолі 1) ніколи не скаржилася на шлунок, але навіть їй 2) довелось зупинитись, 3) заплющивши очі й стиснувши кулаки, 4) картаючи себе за цей момент слабкості. 5) «Тільки не знепритомній».

Перекладачка при роботі з даним уривком використала такі способи перекладу та трансформації: 1) антонімічний переклад, 2) калькування, 3) граматична заміна, 4) граматична заміна, 5) додавання + заміна синонімом. Усі внесені мовні зміни мають право

на існування, але при цьому зміни відбуваються також і на інших рівнях тексту. Так, прикметник *Strong* може відноситися як до шлунку, так і до людини («сильна людина»), а при застосування антонімічного перекладу така конотація втрачається; стосовно ж передачі нейтрального вислову *angry at herself*, тобто «розсердилася на себе», шляхом заміни синонімом замість здорової злості ми отримуємо елемент самоїдства: вислів *картати себе* має негативну конотацію, адже означає «мучити себе, гризти, гостро дорікати тощо». Тобто, у даному випадку маємо додатково стилістичний зсув.

II. *She knew 1) she looked younger than her age of thirty-four, and she was self-conscious about 2) maintaining an air of authority. What she 3) lacked in height she compensated for with her 4) direct gaze, her squared shoulders. She had learned 5) the art of dominating a scene, if only 6) through sheer intensity. But this heat was 7) sapping her resolve.* – Ріцолі знала, що 1) з вигляду ніхто не дасть їй тридцяти чотирьох років, тому свідомо 2) намагалася триматися владно. Свій 3) невеликий зріст вона компенсувала 4) прямим поглядом і широко розправленими плечима. Кожне місце злочину вона 5) вміла підкорити собі, нехай навіть 6) грубою силою. Однак від цієї спеки їй 7) рішучість і витримка танули.

1) Використано антонімічний переклад. І хоча це досить уживаний спосіб перекладу, в результаті перекладачка трохи «напустила туману» щодо вигляду Джейн: вислів «ніхто не дасть» може означати невірне розтлумачення віку у будь-який бік, зменшення чи збільшення. Тобто, може, вона виглядала старшою за свої 34 роки?

2) Складна трансформація, у якій використано додавання і словниковий відповідник. Нажаль, через додавання відбулася зміна образу персонажа, адже *триматися владно* і *намагатися триматися владно* – дуже різні речі: другий вислів натякає на брак впевненості у собі.

3) Використано граматичну заміну: дієслово замінено на прикметник. Змін на семантичному чи стилістичному рівні немає.

4) Складна трансформація: комбінація калькування та додавання (лексема *широко*). Змін на семантичному чи стилістичному рівні немає

5) Використано смисловий розвиток, але, нажаль, відбулося це за рахунок лексеми *art*, тобто «мистецтво»: в такий спосіб, замість образу митця маємо образ ремісника. На наш погляд, різниця у семантиці тут принципова, оскільки митець – людина гнучка, яка швидко реагує на зміни в ситуації та може створювати щось принципово нове, на відміну від ремісника, який завжди працює за шаблоном. Для сищика ремісництво є, на наш погляд, серйозним недоліком.

6) Помилкова зміна вислову *sheer intensity*, тобто «захопленість, рішучість, завзятість», який представляє читачам моральну силу персонажа, висловом *груба сила*, який каже про фізичну силу та агресивність Джейн Ріццолі. Як і у випадку з митцем і ремісником, маємо тут семантичний зсув і, відповідно, серйозну зміну в образі персонажа.

7) В останньому прикладі використано комплексну трансформацію смислового розвитку і додавання (додано лексему *витримка*). У результаті трансформації об'єкт дії перетворився у перекладі на суб'єкт і зник натяк на протиборство зі спекою – в джерельному творі спека «виснажує, витягує» рішучість персонажа, а в цільовому рішучість зникає без відкритої боротьби, лише під впливом обставин.

III. *She 1) had started off dressed in her usual blazer and slacks and with 2) her hair neatly combed. Now 3) the blazer was off, her blouse was wrinkled, and the 4) humidity had frizzed her dark hair into unruly coils. She 5) felt assaulted on all fronts by the smells, the flies, and the piercing sunlight. 6) There was too much to focus on all at once.* – 1) Сьогодні вона, як завжди, вдягнула піджак і штани. А тепер 3) піджак довелося зняти, блузка зім'ялася. 4) Від вологого повітря 2) акуратне зачесане волосся 4) розсипалося неслухняними кучерями. Зусібич на неї 5) напосідали запахи, мухи і палаючі промені сонця. 6) Вона просто не могла зосередитися.

1) Комплексна трансформація: додавання (*сьогодні*), вилучення (*had started off*), граматична заміна (*usual* – як *завжди*). В оригіналі для підкреслення різких змін у вигляді персонажа використано протиставлення початку дії та її закінчення, виражена як граматично, за допомогою контрасту між *Past Perfect* і *Past Simple*, так і лексично,

за допомогою додавання лексеми *now*. Перекладачка намагалася відтворити цей контраст лексичним шляхом (*сьогодні – а тепер*), але це їй вдалося лише частково, оскільки вказані лексеми не є антонімами.

2) Використане калькування, але змієно місце розташування вислову: І. Серебрякова вставила його в інше місце, всередині четвертого вислову.

3) Комплексна трансформація: додавання (*довелосся*) + граматична заміна (*blouse was wrinkled – блузка зім'ялася*). Знову бачимо заміну об'єкту на суб'єкт із аналогічними наслідками для образу персонажу, про які ми казали трохи вище.

4) Комплексна трансформація: смисловий розвиток (*humidity – від вологого повітря*) + граматична заміна (*had frizzed – розсипалося*) + вилучення (*dark*) + конкретизація (*coils – кучері*). Знову відбувається зміна образу: в оригіналі вітер скуйовдив жінці волосся, так що воно стало кучерявим, а в перекладі волосся ще й *розсипалося* – як відомо, розсипатися може довге прибране волосся, а про довжину волосся у цьому уривку нічого не повідомляється. Крім того, вислів «розсипалося неслухняними кучерями» є поширеним для так званих дамських романів, а не детективів.

5) Застосування синоніму, змін на семантичному рівні немає, але є на стилістичному: *assault* є, скоріше, юридичним чи військовим терміном, з нейтральним забарвленням, у той час як *напосідали* відноситься до розмовної лексики.

6) Використаний спосіб перекладу – смисловий розвиток. І хоча, начебто, семантичної різниці між реченням оригіналу і перекладу немає, нюанси в них відрізняються. В англomовному реченні говориться, що кількість деталей, на якій героїні слід звернути увагу, забагато, тому її увага розсереджена – тобто, в нас є пояснення причини емоційного та інтелектуального стану героїні. В українському тексті такої причини немає – «просто не могла», і все тут, тобто, вона слабка та безпомічна.

Проаналізувавши слова автора стосовно Джейн Ріццолі в оригіналі і перекладі, доходимо **першого висновку** нашого дослідження. В англomовному тексті читач отримує такий образ головної героїні:

це молода, палка, рішуча, але гнучка людина; в перекладі ж це особа невизначеного віку, груба, невпевнена в собі, морально слабка.

Розглянемо засоби створення мовленнєвого образу Джейн Ріццолі, в оригіналі і перекладі, проаналізувавши мовні засоби, використані у кількох діалогах.

I. *“What, exactly, did you hear, sir?” – Сер, що саме ви чули?*

Питальне речення зі зверненням, яке розміщено в кінці. Слово *exactly* виділено комами для позначення логічних пауз, завдяки чому у читача створюється враження уривчастого мовлення, що передає нервовість або наполегливість персонажа. У перекладі теж маємо питальне речення, але звернення у ньому винесено вперед. Додаткових розділових знаків, які б утворювали враження уривчастого мовлення, немає, мовлення персонажа є спокійним і ввічливим.

II. *“A loud bang.” – Гучний удар?*

Стверджувальне називне речення замінене питальним називним; щодо способів перекладу, то тут використано калькування.

III. *“Did you see a truck?” – Ви бачили вантажівку?*

Питальне речення і в оригіналі, і в перекладі побудовано за всіма правилами, спосіб перекладу – калькування.

IV. *“Hear a truck?” – Чули, як вона проїхала?*

Питальне речення і в оригіналі, і в перекладі. В оригіналі за структурою воно ніби являє собою продовження попереднього питання: *Did you see a truck, hear a truck?* У такий спосіб створюється паралелізм синтаксичних конструкцій у двох реченнях. Оформивши другу групу присудку як окреме речення, авторка створила односкладне речення з дієсловом, характерне лише для усного мовлення в англійській мові. Завдяки такому прийому створюється образ людини, що поспішає. Українське речення довше, є складносурядним, перше просте речення в його складі містить лише дієслово. Таким чином, деякий натяк на розмовність і поспіх є, але він менший, ніж у джерельному творі. Паралелізм синтаксичних конструкцій відсутній. Застосований спосіб перекладу – смисловий розвиток.

V. *“And you didn’t see a car, either?” – І легкової машини ви не бачили?*

В оригіналі використане розділове речення, що починається

сполучником *and*. Для української мови розділові речення не дуже типові, тому в перекладі для підкреслення розмовного стилю вжито таку трансформацію, як перmutація, або перестановка.

VI. “*That one with the brains splattered on the trunk?” – Отой, зі шматками мозку на багажнику?*”

Питальне речення у даній репліці є за формою односкладовим стверджувальним реченням, що є ознакою розмовного стилю. На розмовний стиль вказує також використання іменника *brain* у множині. Синтаксична структура відтворена в перекладі, при передачі підкресленого словосполучення застосовано смисловий розвиток, але отриманий вислів також належить до розмовного стилю.

VII. “*People on this street are 1) jerks,*” said Rizzoli. “*No one 2) gives a damn about the 3) victim. 4) No one knows who he is, either.” – Мудакувати тут люди, – сказала Ріццолі. – На загиблого всім начхати. І ніхто його не знає.*”

Даний приклад являє собою є невеличкий монолог Джейн Ріццолі, в якому вона скаржиться судмедексперту на труднощі в розслідуванні. Маємо тут чотири цікаві моменти, які роблять свій внесок у створення мовленнєвого образу персонажа. 1) *jerks* – іменник, відноситься до розмовного чи просторічного стилю на межі грубого. У перекладі *мудакувати* – прикметник, відноситься до грубого стилю. Таким чином, бачимо тут граматичну заміну за стилістичну трансформацію дисфемізації. 2) У другому прикладі маємо просте двоскладне речення зі стійким висловом *gives a damn about* розмовного стилю. У перекладі речення *На загиблого всім начхати* – просте, безособове, зі стійким висловом розмовного стилю. Стійкому вислову було підібрано словниковий відповідник, синтаксична структура була замінена. 3) Термін *victim* передано шляхом конкретизації (*загиблий*). 4) Негативне речення, просте, двоскладне, містить уточнення *either*. У перекладі маємо аналогічну синтаксичну структуру, уточнення компенсоване сполучником *i* на початку речення, вжито такий спосіб перекладу, як смисловий розвиток.

Розглянемо передачу реплік Джейн Ріццолі о розмові з судмедекспертом.

VIII. 1) “*Uh . . . what party?*” – *E-e-e... На яку вечірку?* 2) “*Yeah, I’m coming.*” – *Так, прийду.* 3) “*Two weeks. And I didn’t tell you, okay?*” – *Ні, за два тижні. І я вам нічого не казала, гаразд?* 4) “*So what do we have here, Doc? Hit-and-run?*” – *То що тут у нас, доку? Його збили і втекли?*

Як бачимо, у перекладі речення більш правильні з точки зору синтаксису та граматики, більш розгорнуті. В останньому термін *hit-and-run* передано шляхом калькування, що призводить до стилістичного зсуву (в ситуації спілкування українською мовою, скоріше, було б ужито термін «жертва ДТП», або описове речення «Водій утік із місця пригоди»).

Проаналізувавши репліки Джейн Ріццолі в діалогах, ми дійшли такого **висновку** щодо її мовленнєвого образу: у перекладі вона більш стримана, більш грамотна, ніж в оригіналі, більш схильна до вживання нейтральної лексики замість фахової, але при цьому може вставити «круте слово».

Висновки. При перекладі найчастіше було застосовано: 1) синтаксичні та граматичні трансформації, що викликано різницею у двох мовах; 2) такий спосіб перекладу, як смисловий розвиток; 3) комплексні трансформації. Образ Джейн Ріццолі з опису автора оригіналу складається такий: що це людина молода, палка, пристрасна, рішуча, але гнучка. Той самий образ на основі опису перекладача виходить дещо іншим: жінка невизначеного віку, груба, невпевнена в собі, готова здатися, морально слабка. Щодо мовленнєвого образу, то в перекладі Ріццолі більш стримана, розмовляє більш правильно, але при цьому, з одного боку, більш схильна до вживання нейтральної лексики замість фахової, а з іншого – частіше може вжити знижену лексику. Таким чином, у перекладі образ Джейн Ріццолі, по-перше, суперечливий, а по-друге, не відповідає образу, створеному Тесс Геррітсен. **Перспективу** подальшого дослідження ми вбачаємо в аналізі відтворення мовних образів усіх центральних персонажів даного роману.

Список бібліографічних посилань

1. Бабеляк, О. А. (2010). *Поетика постмодерністського художнього дискурсу: принципи текстотворення (на матеріалі сучасної американської прози малої форми)*. Д-р філол. наук. Київ.

2. Бережна, М. В. (2017). Відтворення мовленнєвої характеристики персонажів (на матеріалі англomовних художніх текстів та їх перекладів українською мовою). *Science and Education a New Dimension. Philology*, vol. 34, iss. 124, с. 11–15.

3. Єрмоленко, С. Я. (2010). Формування української мовної особистості. *Українознавство*, 1 (34), с. 120–123.

4. Івахненко, А. О. (2022). Відтворення особливостей мовлення персонажа у перекладі. *Вчені зап. Харк. гуманіт. ін-ту «Нар. укр. акад.»*, т. 28, с. 232–242.

5. Кічун, С. (2020). Лінгвістичні засоби створення образу. *Молодий вчений*, 9 (85), с. 41–43.

6. Кулик, О., Рубан, І. (2014). Мовна і мовленнєва особистість: до визначення понять. *Теоретична і дидактична філологія*, вип. 17. с. 76–89.

7. Образцова, О. М. (2015). Мовленнєва характеристика персонажа художнього твору як перекладацька проблема. *Одеський лінгвістичний вісник*, 6, с. 84–89.

8. Пожарицька, О. О. *Мовленнєвий портрет головного героя як вираження авторського начала у творі* [online]. Available at: <https://www.sworld.com.ua/index.php/c113-10/16286-c113-114> [Accessed 1 Dec. 2022].

References

1. Babeliak, O. A. (2010). *Poetyka postmodernistskoho khudozhnogo dyskursu: pryntsypy tekstotvorennia (na materialy suchasnoi amerykanskoj prozy maloi formy)* [Poetics of postmodern artistic discourse: principles of text creation (on the material of modern American short-form prose)]. D-r filol. nauk. Kyiv.

2. Berezhna, M. V. (2017). Vidtvorennia movlennievoi kharakterystyky personazhiv (na materialy anhlomovnykh khudozhnykh tekstiv ta yikh perekladiv ukrainskoiu movoiu) [Reproduction of speech characteristics of characters (based on the material of English-language artistic texts and their translations into Ukrainian)]. *Science and Education a New Dimension. Philology*, vol. 34, iss. 124, pp. 11–15.

3. Yermolenko, S. Ya. (2010). Formuvannia ukraïnskoyi movnoyi osobystosti

[The formation of the Ukrainian language personality]. *Ukrainoznavstvo* [Ukrainian studies], 1 (34), pp. 120–123.

4. Ivakhnenko, A. O. (2022). Vidtvorennia osoblyvostei movlennia personazha u perekladi [Reproduction of a character's speech features in translation]. *Vcheni zap. Khark. gumanit. in-tu «Nar. ukr. akad.»* [Research bulletin of Kharkiv University of Humanities «People's Ukrainian Academy»], vol. 28. pp. 232–242.

5. Kichun, S. (2020). Lihvistychni zasoby stvorennia obrazu [Linguistic means of image creation]. *Molody vcheny* [Young scientist], 9 (85), pp. 41–43.

6. Kulyk, O., Ruban, I. (2014). Movna i movlennieva osobystist: do vyznachennia ponyat [Language and speech personality: to the definition of concepts]. *Teoretychna i dydaktychna filolohiia* [Theoretical and didactic philology], vol. 17, pp. 76–89.

7. Obraztsova, O. M. (2015). Movlennieva kharakterystyka personazha khudozhnogo tvoruu yak perekladatska problema [Speech characteristics of a character in a work of art as a translation problem]. *Odesky linhvistychny visnyk* [Odesa Linguistic Bulletin], 6, pp. 84–89.

8. Pozharytska, O. O. *Movlennievy portret holovnoho heroia yak vyrazhennia avtorskoho nachala u tvori* [Speech portrait of the main character as an expression of the author's principle in fiction]. Available at: <https://www.sworld.com.ua/index.php/c113-10/16286-c113-114> [Accessed 1 Dec. 2022].